

ДЕРИВАЦИЯ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

Бушуй Татьяна Анатольевна
д.ф.н., профессор СамГИИЯ

10.5281/zenodo.20025201

Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ процессов деривации в русском и английском языках с точки зрения различных теоретических подходов. Рассматриваются основные модели словообразования, такие как морфологическая, семантическая и функциональная деривация, и их реализация в анализируемых языках.

Ключевые слова: деривация, морфология, семантика, русский язык, английский язык, морфема, словообразовательная модель, продуктивность.

Abstract: This article presents a comparative analysis of derivational processes in the Russian and English languages from the perspective of various theoretical approaches. It examines the main models of word formation, such as morphological, semantic, and functional derivation, and their realization in the languages under study.

Keywords: derivation, morphology, semantics, Russian language, English language, morpheme, word-formation model, productivity.

Деривация, или словообразование, является фундаментальным процессом, посредством которого язык расширяет свой лексический запас, создавая новые слова на основе существующих. Изучение деривации предоставляет ценную информацию о грамматической структуре языка, его семантических ресурсах и когнитивных процессах, лежащих в основе формирования новых концептов [1, 23; 2, 4]. Данная статья посвящена сравнительному анализу деривационных процессов в русском и английском языках, с акцентом на теоретические подходы, определяющие понимание механизмов словообразования и их реализации в конкретных языковых системах.

В лингвистике существует несколько основных теоретических подходов к изучению деривации, каждый из которых акцентирует внимание на определенных аспектах этого процесса. Так, морфологическая деривация фокусируется на морфологической структуре производных слов, рассматривая их как результат комбинации морфем. При этом предполагается, что производные слова образуются путем присоединения аффиксов (префиксов, суффиксов, инфиксов) к основе, изменяя ее значение и/или категориальную принадлежность [17, 6].

Семантическая деривация рассматривает деривацию как процесс семантического расширения, когда значение производного слова выводится из значения производящей основы и значения аффикса. В этом случае подчеркивается роль семантических отношений между производящим и производным словами, таких как гипонимия, метонимия и метафора [4, 10].

Функциональная деривация акцентирует внимание на функции производных слов в тексте и дискурсе. Такой подход рассматривает деривацию как способ приспособления лексического запаса к конкретным коммуникативным потребностям, таким как выражение эмоций, оценка и категоризация [18, 24; 19, 355].

Каждый из этих подходов предоставляет ценную перспективу на процесс деривации, и их комбинация позволяет получить более полное и глубокое понимание механизмов словообразования [15, 28].

Проведем сравнительный анализ деривации в русском и английском языках.

Одним из ключевых различий между русским и английским языками является их морфологическая структура [5, 21]. Русский язык является флективным языком с богатой системой падежных окончаний, глагольных спряжений и видов. Английский язык, напротив, относится к аналитическим языкам, где грамматические отношения выражаются в основном порядком слов и использованием вспомогательных слов [8, 128].

Это различие оказывает существенное влияние на процессы деривации. В русском языке морфологическая деривация осуществляется главным образом путем добавления аффиксов к основе. Богатая система аффиксов позволяет образовывать широкий

спектр производных слов, выражающих различные семантические оттенки [3, 7]. Например, от глагола читать можно образовать такие существительные, как читатель, чтение, читчик, зачитывание и т.д., каждое из которых имеет свое собственное значение и употребление.

В английском языке морфологическая деривация также играет важную роль, но система аффиксов значительно беднее, чем в русском. Многие английские аффиксы имеют латинское или греческое происхождение, что делает их менее продуктивными в образовании новых слов от исконно английских основ. Например, от глагола read можно образовать такие существительные, как reader и reading.

Продуктивность словообразовательной модели определяется ее способностью образовывать новые слова в языке. В русском языке многие словообразовательные модели отличаются высокой продуктивностью, что позволяет легко создавать новые слова для обозначения новых понятий и явлений [13, 22]. Например, модель образования существительных с суффиксом -ист, -щик (таксист, программист, сварщик) является очень продуктивной и используется для обозначения лиц, занимающихся определенной деятельностью [12, 23].

В английском языке продуктивность словообразовательных моделей может варьироваться в зависимости от происхождения аффиксов и типа основы. Некоторые модели, такие как образование существительных с суффиксом -er (writer, teacher, worker), являются достаточно продуктивными, в то время как другие, например, модели с латинскими префиксами (pre-, re-, in-), могут быть менее продуктивными в образовании новых слов от исконно английских основ [14, 202].

Семантическая прозрачность производного слова определяется степенью ясности связи между его значением и значением производящей основы. В русском языке многие производные слова обладают высокой семантической прозрачностью, что облегчает их понимание и запоминание. Например, значение слова подводный легко выводится из значений слов под и вода.

В английском языке семантическая прозрачность производных слов может быть менее очевидной, особенно в случае слов с латинскими или греческими корнями [11, 59]. Например, значение

слова *subterranean* может быть не сразу понятно для носителя языка, не знакомого с латинским корнем *terra* (земля).

В отличие от русского языка, в английском языке широко распространена конверсия, или безаффиксное словообразование, когда слово меняет свою категориальную принадлежность без добавления аффиксов. Например, глагол *to email* образован от существительного *email*. В русском языке конверсия встречается значительно реже [7, 192].

Оба языка используют сложные слова для обозначения новых понятий. В русском языке сложные слова обычно образуются путем соединения двух или более основ (водопровод, самолет). В английском языке сложные слова могут быть образованы путем соединения основ (*sunflower, bedroom*), а также путем соединения слов разных категорий (*blacklist, software*) [9, 540].

Деривация является важным механизмом расширения лексического запаса как русского, так и английского языков [6, 99]. Несмотря на общие принципы словообразования, в этих языках наблюдаются значительные различия, обусловленные их морфологической структурой, продуктивностью словообразовательных моделей и семантической прозрачностью производных слов [16, 337]. Русский язык с его богатой системой аффиксов и высокой продуктивностью словообразовательных моделей позволяет создавать широкий спектр производных слов, выражающих различные семантические оттенки. Английский язык, напротив, характеризуется более ограниченным набором аффиксов и широким распространением конверсии [10, 99].

Дальнейшие исследования деривации в русском и английском языках могут быть направлены на изучение когнитивных процессов, лежащих в основе словообразования, анализ изменений в словообразовательной системе языка под влиянием внешних факторов и разработку эффективных методов обучения деривации для изучающих эти языки.

Литература:

1. Бушуй Т.А. Язык в системной структуре. – Издательство "Fan", 2014. – 232 с.
2. Бушуй Т. Языкознание: прошлое, настоящее и будущее // Т.: Янги аср авлоди. – 2020. – 184 с.
3. Бушуй Т.А. Neolexicography: Problems and Prospectives // Международный журнал языка, образования, перевода. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 7-15.
4. Бушуй Т.А. Современный словарь как продукт определенной научной концепции // IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 10.
5. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 328 с.
6. Фалеева А.В. Трансформационные возможности коллоквиального предложения в английском языке // Иностранная филология: язык, литература, образование. – № (62), 2017. – С. 99-105.
7. Фалеева А.В. Отражение лексико-семантических особенностей скрытого смысла коллоквиализмов-зоонимов в лексикографических источниках // Вестник Челябинского государственного университета. – 2021. – №. 9 (455). – С. 192-199.
8. Фалеева А.В. Тематическая дифференциация коллоквиализмов с имплицитным значением в лексикографических источниках // Вестник Челябинского государственного университета. – 2022. – №. 7 (465). – С. 128-136.
9. Фалеева А.В. Лексико-семантические и деривационные особенности коллоквиальных акронимов и бэкронимов в современных печатных и электронных лексикографических источниках // Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 35. – С. 540-543.
10. Faleyeva A.V. Derivational peculiarities of colloquial words in modern English dictionaries // Язык и культура. – 2021. – С. 99-104.
11. Faleyeva A.V. Investigation of the Colloquial Formation of Modern English Language // Международный журнал языка, образования, перевода. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 59-67.
12. Bushuy T.A. (2023). Language in Modern Linguistics. Miasto Przyszłości, 39, P. 23–26. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1678>

13. Bushuy T. Features of Representation of Some Word Forms and Meanings of Phraseological Units in Contrastive Lexicographical Sources // Международный журнал языка, образования, перевода. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – 22 с.

14. Faleeva A.V. Grammatical, Semantic and Structural Features of English Colloquial Words and Expressions // International Journal of Language Learning and Applied Linguistics. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 202-206.

15. Faleeva A. Theoretical and Practical Research of the Formation of Colloquialisms of the English Language in Level Interpretation // Международный журнал языка, образования, перевода. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 28-36.

16. Faleeva A.V. Traditions and Innovations in the Study of English Colloquialisms in the Perspective of Modern Printed and Electronic Lexicographical Sources // Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. CSPU Conference 1. – С. 337-341.

17. Plag I. Word-Formation in English. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 317 p.

18. Spencer A. Morphological Theory. – Oxford: Blackwell, 1991. – 448 p.

19. Vadimovna, Faleeva Anastasiya. “Theoretical Experience and Representation of English Colloquial Lexis in Dictionary Interpretation (Based on the Concise New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English).” *Miasto Przyszłości* 56 (2025): 355-359.